

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ

серии «Экономика»

Выпуск 14

Модели и механизмы социально-экономического развития региона

**Донецк
2019**

УДК 082.1:332.1

ББК Ч25я54 + У04-112

Г72

Г72 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Сборник научных работ серии «Экономика». Вып.14: Модели и механизмы социально-экономического развития региона / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – 181 с.

В сборнике представлены результаты научных исследований. Рассмотрены роль и функции институтов развития, состояние передовых технологий промышленных предприятий. Представлены особенности формирования механизма управления развитием экспортного потенциала предприятия в условиях внешнеэкономической деятельности. Предложен подход к расширению «границ потенциальной эффективности» предприятий и организаций на основе теории многоуровневых иерархических структур.

Сборник предназначен для научных работников, аспирантов, магистрантов, студентов. Представляет интерес для руководителей предприятий, предпринимателей и менеджеров.

УДК 082.1:332.1

ББК Ч25я54 + У04-112

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Министерства информации Донецкой Народной Республики серии ААА №0000068 от 16.11.2016 г.

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики сборник научных работ серии «Экономика» включён в Перечень рецензируемых научных изданий.

Учредитель:

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Главный редактор:

Барышникова Л.П. – доктор экономических наук, доцент

Заместитель главного редактора:

Беленцов В.Н. – доктор экономических наук, профессор

Редакционная коллегия:

Беганская И.Ю. – доктор экономических наук, доцент
Гончаров В.Н. – доктор экономических наук, профессор
Губерная Г.К. – доктор экономических наук, профессор
Подгорный В.В. – доктор экономических наук, доцент
Припотень В.Ю. – доктор экономических наук, доцент
Ярембаш А.И. – доктор экономических наук, доцент

Технический секретарь:

Мельникова Т.А. – специалист научного отдела

Адрес редакции: 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а.

Телефон: (062) 337-66-09

Издаётся по решению Учёного совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

СОДЕРЖАНИЕ

Балашова Р.И., Пархоменко О.В., Белозерова А.Г., Таранец А.В. Формирование институтов инновационной экономики в условиях новой индустриализации	5
Чаусовский А.М. Институциональные ловушки системной трансформации	22
Карпучно И.А. Фискальная политика и обеспечение социального развития: институциональный аспект	30
Середа В.В. О сущностном содержании понятий «регион», «региональная экономическая политика» и их системообразующих факторах	42
Выголко Т.А. Бюрократия как институциональная ловушка в экономических системах стран с развивающимися рынками	51
Ульяницкая О.В. Предметная область теоретико-множественных моделей экономической безопасности	60
Припотень В.Ю., Кобзева Е.В. Концептуальная модель механизма управления развитием экспортного потенциала предприятия в условиях внешнеэкономической деятельности	72
Стехин А.П., Булычев Е.А. Распределение ресурсов углебогатительного предприятия медианным методом	80
Первозникова Е.В. Перспективы ресурсного обеспечения развития территорий: кластерный подход	91

Мялякова Э.И., Квитко Т.Е. Совершенствование маркетинговой политики коммуникаций средствами брендинга.....	100
Черная Л.В., Яблонская Н.Г., Вазюля И.Ф. Комплексный подход к формированию маркетинговой стратегии предприятия.....	107
Сидорчук Е.С. Комплексный подход к решению проблем предприятий пищевой промышленности в обеспечении продовольственной безопасности ДНР.....	116
Барышникова Л.П. Макарова О.В. Процесс координации во взаимодействии вертикально интегрированных предприятий.....	124
Попова Т.А., Лосева А.Ю. Оптимизация затрат на содержание склада: теоретические аспекты, практические предпосылки	132
Попова Т.А., Коробская О.Г. Пути сокращения транспортных затрат компании	143
Гусак А.С., Шепилова В.Г., Крицына А.С. Состояние и перспективы развития туризма и рекреации в Донецкой Народной Республике.....	153
Глухова Е.А. Особенности конкуренции на рынке спортивных услуг.....	164
Кондаурова И.А., Быковская В.В., Пройдак Э.Е. Трудовая мотивация и стимулирование персонала как факторы повышения конкурентоспособности предприятия.....	172

УДК 331.346.2

ПУТИ СОКРАЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ КОМПАНИИ

ПОПОВА Т.А.,

канд. экон. наук, доцент;

КОРОБСКАЯ О.Г.,

магистрант

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В статье анализируются основные аспекты транспортной системы предприятия, влияющие на совокупные издержки, а также выделяются основные решения по сокращению транспортных затрат предприятия на основе автоматизации.

Ключевые слова: *транспорт, транспортно-логистические издержки, транспортные затраты, автоматизация транспортной системы.*

The article analyzes the main aspects of the enterprise transportation system that affect the total costs, and highlights the main decisions to reduce the transportation costs of the enterprise based on automation.

Keywords: *transport, transport and logistics costs, transport costs, automation of the transport system.*

Постановка задачи. Мировая практика показывает востребованность и необходимость применения логистики во всех отраслях и сферах экономики. В настоящее время все больше усложняются цепи поставок, возрастают требования к качеству обслуживания и предоставлению необходимого сервиса, соответственно доля логистических затрат продолжает расти. Логистические затраты компании в среднем составляют от 10% до 17% совокупного дохода, при этом в некоторых отраслях указанная цифра доходит до 45%. Применение основных логистических принципов приводит к их оптимизации, а следовательно, к повышению прибыльности предприятий и их конкурентоспособности. Анализ логистических затрат, особенно в сфере транспортной логистики, является необходимым условием

формирования адекватной стоимости перевозочного процесса и цены на конечный продукт или услугу.

Анализ деятельности логистических систем зарубежных компаний показывает, что основные элементы комплекса товародвижения, как деятельности по планированию, осуществлению, контролю за перемещением товаров, услуг, информации от мест происхождения к места использования с целью удовлетворения нужд потребителей, включает транспортировку, на которую приходится около 40-45% издержек товародвижения, складирование – 20-25%, поддержание запасов – 10%, получение и отгрузку товаров – 6%, упаковку – 5%, административные расходы – 4%, обработку заказов – 3% [2]. Таким образом, транспорт играет большую роль в логистических системах любого предприятия.

Анализ последних исследований. В статье «Особенности управления затратами в транспортной компании» Сороки И.Ю. определено, что цель управления хозяйственной деятельностью транспортной компании заключается в планировании и достижении положительного финансового результата. Одной из главных функций управления транспортным предприятием является планирование его деятельности с последующим контролем реализации принятых планов [6]. Ариничев А. считает, что ключевым вопросом выбора наиболее рационального варианта перевозок является оценка эффективности транспортного процесса. Выбор критерия эффективности зависит от конкретных условий перевозок и решаемой задачи [1]. Реутский Е., отвечая на вопрос «как сократить транспортные расходы?», использует различные таблицы взаимовлияния переменных затрат, наемного и собственного транспорта, маршрутизации [4]. Так, простой анализ данных поможет сократить транспортные затраты на доставку товара клиентам и выбрать для фирмы оптимальную стратегию в формате затраты/качество обслуживания клиентов.

Актуальность темы заключается в том, что эффективное управление логистикой происходит тогда, когда устанавливается оптимальное соотношение между уменьшением логистических затрат, повышением прибыли и улучшением качества обслуживания потребителей. Транспортные процессы компании играют одну из главных ролей в повышении качества услуг, что непосредственно влияет на повышение логистических затрат.

Целью данной статьи является выявление основных направлений оптимизации транспортных затрат предприятия.

Изложение основного материала исследования. Оптимизация работы начинается с определения задач. Чтобы провести эффективную работу по улучшению уже существующего проекта, необходимо изначально определиться с целью: для чего нужна оптимизация, какая ее роль, на каком этапе целесообразно проводить улучшение, и какой итог всей кампании [5].

Оптимизация бизнеса требуется в том случае, когда необходимо увеличить производительность предприятия, дохода или качества обслуживания. Также в случае высокой конкуренции на рынке, для модернизации отдельных процессов компании, при необходимости сократить рабочие места, но увеличить производительность всего бизнеса, при расширении бизнеса и т.д. Все эти моменты способствуют усовершенствованию бизнес-процессов с целью получения большей прибыли.

Для грамотного управления затратами в транспортной логистике необходимо оптимизировать все этапы транспортно-логистического процесса – от выбора вида транспорта и построения цепи поставок до планирования маршрутов и контроля выполнения заданий.

Основная задача, которая стоит перед менеджерами организации в данном аспекте, это снижение затрат на перевозки без потери их качества. К основным типам издержек, характерным для процесса перевозки, относятся: затраты на погрузку/разгрузку, а также доставку товара в торговую точку; расходы на эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт транспортных средств; топливные затраты; оплата труда водителей; уплата налогов, пошлин, таможенных сборов; а также затраты на проезд по платным автодорогам.

При доставке груза выделяют наиболее существенные потери при планировании – это перепробеги и недозагрузка, а также отсутствие контроля – воровство топлива и потеря товара. При таких ситуациях соответственно нарушаются сроки доставки, а транспортные расходы повышаются на 15-30%.

Оптимизация транспортной работы необходима при неконтролируемом росте описанных издержек. Процесс оптимизации транспортных расходов на предприятии начинается с

анализа текущей логистической стратегии и сбора рекомендаций по ее коррекции.

Аналізу подвергаются такие аспекты транспортной системы предприятия, как способ перемещения грузов; выбор типа транспортного средства и его конкретной модели; подбор компании-перевозчика и прочих логистических посредников; схема расположения складских терминалов компании [3].

Коррекция текущей логистической стратегии позволит выработать эффективный методологический аппарат для оптимизации работы транспорта. Для эффективных изменений логистический отдел должен выработать «дорожную карту» и согласовать ее с руководством и финансовым подразделением.

Существуют различные методы анализа логистических затрат. Среди них выделяют стратегический анализ логистических затрат, который можно назвать процедурой сравнения положения предприятия с точки зрения затрат на обслуживание потребителей с аналогичным положением его ближайших конкурентов. Также существует стоимостный анализ – нормативный метод, основанный на изучении элементов затрат и направленный на снижение затрат и, соответственно, повышение потребительской ценности продукции.

К основным методам также можно отнести функционально-стоимостный анализ – метод, направленный на снижение уровня затрат на обслуживание потребителей. Данный метод основан на тщательном изучении отдельных этапов процесса выполнения заказов потребителей и выяснения возможности их стандартизации для перехода к более дешевым технологиям.

Согласно статистическим данным, в структуру затрат компании, занимающейся грузоперевозками, входят следующие виды: затраты на ГСМ, заработная плата водителей, амортизационные отчисления, налоговые отчисления, арендная плата, оплата связи и т.д. (рис. 1).

Для оптимизации транспортного процесса, а также снижения затрат на транспортировку необходимо внедрение современных технологий и методов. К таким методам относится автоматизация. Рассмотрим факторы, влияющие на экономию транспортных расходов благодаря применению автоматизированной системы.

Первым фактором является минимизация человеческого фактора. Экономия транспортных расходов в первую очередь

достигается за счет автоматизации процесса планирования. Программное решение во много раз эффективней человека хотя бы потому, что способно из тысячи вариантов сложных математических расчетов за минуту выбрать наиболее оптимальный набор. Кроме того, система не зависима от состояния здоровья, предпочтений, настроения и личной квалификации.

Рис. 1. Структура затрат организации грузоперевозок

Инвестируя денежные средства в программное обеспечение транспортной логистики, необходимо понимать, насколько данное нововведение повышает результат. Общую цифру затрат на логистику можно увидеть в финансовой отчетности компании, но понять за счёт чего она формируется и какие именно показатели на неё влияют – довольно сложно. Поэтому важно определить ключевые показатели эффективности, с помощью которых можно контролировать и регулировать весь процесс.

Второй фактор – это отсутствие деления на районы. Большинство транспортных отделов обычно работает таким образом: логист вручную или, используя логистическую систему, разбивает все заказы по районам и по каждому району ездят определенные машины. Но разбивка на районы – это всегда ограничение, а любое ограничение обязательно требует буфера (запаса). Сокращение транспортных расходов достигается за счет

использования динамического планирования, без привязки к районам.

Третий фактор – ежедневное динамическое планирование. Нельзя спланировать оптимальный маршрут один раз и ездить по нему постоянно, т.к. даже если все точки всегда одинаковые, то изменяются размеры заказов, их системность, временные окна и т.п.

Соответственно необходимо ежедневно оптимально распределять заказы по машинам, учитывая все факторы, с целью получить минимум общих транспортных расходов. Это возможно только при пересчёте множества вариантов маршрутов и сравнения итоговой суммы затрат по ним.

В-четвертых, за счет оптимального планирования маршрутов происходит снижение километража, времени в пути, времени на складе по каждому автомобилю. После начала использования автоматизированной системы пробег и пассивное время в среднем снижаются от 10% до 40%.

Пятый фактор – время на каждой точке. Отчеты компаний показывают, что время нахождения в точках закладывается усредненное и с запасом. Именно поэтому следует сравнивать плановые и фактические значения, что позволит автоматически настроить время в каждой точке в соответствии с реальностью. Важно, что время каждый раз может рассчитываться системой на основании весогабаритных параметров каждого заказа [5].

На данный момент существует огромный выбор программ и целых систем, которые минимизируют человеческий фактор и способны в считанные минуты выявить оптимальный маршрут движения и время доставки.

Все более популярным в современных системах становится геокодирование, при котором минимизируется время подготовки к планированию и число ошибок. При этом адрес клиента распознается по электронному справочнику или с помощью сервисов Google и Yandex. Такой подход можно наблюдать не только при доставке грузов, но и перемещении такси, что совершенствует и повышает пассажирооборот. Что касается международных грузоперевозок, то невозможно исключить автоматический расчет времени по выполнению заявок с учетом модели дорожной сети, их границ и соседства.

Также для каждой фирмы необходимо создавать собственные сценарии, которые будут приемлемы только для нее, так как разнообразие продукции и уникальности самого предприятия велики. Сценарии расчета настраиваются для нестандартных условий – например, пиков спроса. Так, сценарии помогают достичь экономии транспорта за счет наиболее компактных рейсов с высокой утилизацией.

Наличие собственного склада отражается на графике погрузки на складе, оптимизации сбора тары и нереализованной продукции. Благодаря автоматизации становится возможным проверка загруженного транспорта в каждой точке маршрута.

Кроме вышеуказанных программных новшеств, подвергается развитию и сводный анализ полученных данных, при котором весь объем информации может храниться на сервере, являясь доступным в любой момент. Отчеты могут составляться в различных удобных шаблонах и гибко настраиваться, информация, таким образом, представляется в наиболее полной и удобной для анализа форме.

Существуют три основных направления, нововведения в которых обеспечат снижение затрат на перевозку грузов и пассажиров [3]:

1. Выбор оптимальных транспортных средств: эксплуатационные характеристики транспортного средства формируют уровень затрат на транспорт. Важно, чтобы в парке компании были негабаритные модели для перевозок в пределах населенного пункта.

2. Подбор оптимально расположенных разгрузочно-погрузочных пунктов: склады нужно анализировать не только по уровню удобства подъезда/погрузки, но и по степени удаленности от поставщиков.

3. Анализ целесообразности владения собственным парком транспортных средств: этот аспект актуален для субъектов малого бизнеса. Логистическое подразделение должно сопоставить затраты на владение собственным парком с расценками на услуги транспортных фирм.

При комплексном подходе повышается эффективность загрузки транспорта, сокращается требуемое количество машин, пробег и время в пути, снижаются затраты на топливо и ремонт, а также повышается скорость планирования рейсов.

К способам снижения уровня логистических затрат также можно отнести проведение переговоров с поставщиками и покупателями по установлению более низких отпускных и розничных цен, торговых надбавок. Большую роль играет оказание содействия поставщикам и покупателям в достижении более низкого уровня затрат (программы развития бизнеса клиентов, семинары для дилеров). Также можно учесть интеграцию «вперед и назад» для обеспечения контроля над общими затратами. Кроме того, необходим поиск более дешевых заменителей ресурсов. Стоит улучшать взаимодействие предприятия с его поставщиками и потребителями в цепи поставок, компенсировать рост затрат в одном звене цепи поставок за счет сокращения затрат в другом; использовать прогрессивные методы работы для повышения производительности труда сотрудников и эффективности деятельности функциональных подразделений.

Необходимо также улучшать использование ресурсов предприятия и повышать эффективность управления факторами, влияющими на уровень общих затрат; исключить те виды деятельности, которые не создают добавленной ценности, путем анализа и пересмотра цепи поставок; обновлять наиболее затратные звенья цепи поставок при осуществлении инвестиций в бизнес.

Рассмотрим вариант привлечения компании по автоматизации транспортной логистики и внедрения системы для некоего крупного предприятия. С чего же следует начать в таком случае? Работу привлеченных специалистов условно разделим на несколько этапов (рис. 2).

На первом этапе специалистам необходимо обследовать текущие бизнес-процессы, изучить документооборот в учетной системе, провести опрос логистов и руководителей, выявить уровень их взаимодействия, составить список необходимых рекомендаций.

На втором этапе настраивается обмен данными между учетной системой клиента и внедряемой системой, осуществляется интеграция с GPS провайдером клиента. После этого данные клиента загружаются в систему и корректируются, настраивается клиентская часть и проводится первичное обучение пользователей работе в системе.

Третий этап включает поддержку пользователей при построении первых маршрутов, обучение руководителей анализу

построенных маршрутов, корректировку данных по фактическим показателям и непосредственно выезд водителей по заданным маршрутам.

Рис. 2. Ход внедрения проекта автоматизированной системы сбыта

Согласно статистическим данным, после внедрения подобных систем расходы на доставку 1 торговой точки сокращаются на 7%, расходы на пробег 1 км сокращаются на 10%, сразу же после запуска автоматизации сокращается 1 транспортное средство, а общие затраты снижаются на 5%. Кроме того, появляется возможность отслеживать факт проезда водителя и анализируются отклонения от заданного маршрута [5].

Выводы. Таким образом, оптимизация работы транспортного отдела предприятия – важнейшая задача корпоративного менеджмента, так как от этого направления зависит коммуникации с поставщиками, партнерами и конечными потребителями. Если компания теряет свою рыночную долю, то неотложно следует оценить, что происходит на уровне затрат и как следует ими управлять. Нельзя придерживаться одного аспекта совершенствования перевозок – нужно вводить инновации комплексно. Инициировать сокращение логистических затрат можно лишь при четком понимании причин их возникновения.

Регулярная работа топ-менеджеров компании по оптимизации логистических затрат, а особенно в сфере транспортной логистики, способна кардинально изменить экономическое состояние

предприятия, его возможности в сфере дополнительного сервиса, а, следовательно, отношение клиентов и партнеров. Оптимизация должна сопровождаться не только урезанием статей расходов, а и в обязательном порядке модернизацией, автоматизацией, внедрением инноваций в работу предприятия. Регулярное использование системы логистического мониторинга также положительно отразится как на общих логистических процессах, так и на транспортных процессах предприятия.

Именно поэтому рассматривать предприятие следует с точки зрения логистической организации, что поможет создавать ценность товару с приемлемыми для потребителя издержками.

Список использованных источников

1. Ариничев А. Оценка эффективности транспортного процесса / А. Ариничев // Новостное интернет-издание Росинвест [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://rosinvest.com/page/ocenka-effektivnosti-transportnogo-processa>.

2. Демихов В.Ю. Транспортная составляющая логистики зарубежных компаний / В.Ю. Демихов // ТДР. – 2008. – №6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/transportnaya-sostavlyayuschaya-logistiki-zarubezhnyh-kompaniy>.

3. Оптимизация работы транспорта: методы и решения логистики // Российский разработчик IT-систем для бизнеса Арбор Прайм [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://arprime.ru/optimizacia/transportnye-processy-i-rashody-predpriatia>.

4. Реутский Е. Как сократить транспортные расходы / Е. Реутский // Альманах «Управление производством» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.up-pro.ru/library/logistics/transport/kak_sokratit.html.

5. Сокращение транспортных расходов // Официальный сайт компании АВМ Cloud [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://tms.abmcloud.com/sokrashhenie-transportnyx-rasxodov/>.

6. Сорока И.Ю. Особенности управления затратами в транспортной компании / И.Ю. Сорока // Научная электронная библиотека КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-upravleniya-zatratami-v-transportnoy-kompanii>.

УДК 338.48

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ГУСАК А.С.,

канд. экон. наук;

ШЕПИЛОВА В.Г.,

канд. экон. наук, доцент;

КРИЦЫНА А.С.,

магистрант

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В статье выполнен анализ состояния сферы туризма в ДНР и дана оценка перспектив развития туризма и рекреации в регионе.

Ключевые слова: *туризм, рекреация, регион, турагентства, туристский потенциал, стратегия, внутренний туризм.*

In the given article, it is analyzed the state of the sphere of tourism in DPR and it is assessed the perspectives of the development of tourism and recreation in the region.

Keywords: *tourism, recreation, region, travel agencies, tourist potential, strategy, domestic tourism.*

Постановка задачи. Туризм сегодня является одним из перспективных направлений развития экономики многих стран мира. В Донецкой Народной Республике рынок туристических услуг находится на стадии становления и требует значительного внимания. Учитывая значимость туризма в развитии экономики, актуальным является анализ состояния туристской сферы и оценка перспектив развития туризма и рекреации в регионе на современном этапе.

Научное издание

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ

СЕРИИ «ЭКОНОМИКА»

Выпуск № 14

**Модели и механизмы
социально-экономического развития региона**

Материалы представлены на языке оригинала

Опубликованные материалы отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии сборника

При цитировании или частичном использовании текста публикаций
ссылка на сборник обязательна

Главный редактор Л.П. Барышникова

Технический секретарь Т.А. Мельникова

Компьютерная верстка В.И. Зензеров

Подписано в печать 27.06.2019 г.

Формат 60x84¹/₁₆ Бумага офсетная 10,52 усл.-печ. л. Тираж 100 экз.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Адрес редакции: ДНР, 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»